

ХАЛҚ ҚАБУЛХОНАСИ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА “ЗАМОНАВИЙ МЕНЕЖМЕНТ” ТИЗИМИНИНГ АҲАМИЯТИ

Очилдиев Фазлиддин Жамолдинович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13827434>

Мамлакатимизнинг ўтган 31 йиллик мустақил тараққиёти давомида халқаро ҳамжамиятда тенг ҳуқуқли, ўзининг ва жаҳоннинг илғор давлатчилиқ анъаналарини уйғунлаштирадиган ўзига хос миллий давлатчилиқ принципларини яратиш устида кенг кўламда ишлар амалга оширилди. Ўзбекистон Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, бугун «янги Ўзбекистон халқининг сиёсий тафаккури, ижтимоий фаоллиги ва маданий савияси, онгу тафаккури юксалиб, миллион-миллион ватандошларимиз ўзларини ислоҳотлар жараёнига бевосита дахлдор деб билмоқда»¹.

Юртимизда ислоҳотларнинг қандай тартиб ва йўналишларда амалга оширилиши Президент Ш.Мирзиёев томонидан илгари сурилган «2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси»² ҳамда «2022–2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси»³да мамлакатимизни ривожлантиришнинг асосий тамойилларини белгиловчи ҳамда инсон қадрини улуғловчи халқчил бош дастур сифатида муҳим аҳамият қозонди.

Халқ қабулхоналарининг фаолиятини ташкил этишда “замонавий менежмент” тизимининг аҳамияти жуда катта. Бугунги кунда давлат ташкилотларида фаолиятни самарали бошқариш учун менежментнинг замонавий усуллари жорий қилинмоқда. Бунинг асосий мақсади фуқароларга хизмат кўрсатиш сифатини яхшилаш, жамоат ва давлат ташкилотлари ўртасида очиқ мулоқотни таъминлаш, ва шу орқали самарадорликни оширишдан иборат.

Замонавий менежмент тизимининг асосий аҳамияти ни қуйидаги усулда кўриб чиқсак:

¹ Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг 30 йиллик байрамига бағишланган маросимдаги нутқи// [https:// review.uz/oz/post/vstuplenie-prezidenta-shavkata-mirziyoyeva-naceremoniiposvyashennoy-30-letiyu-nezavisimosti-uzbekistana](https://review.uz/oz/post/vstuplenie-prezidenta-shavkata-mirziyoyeva-naceremoniiposvyashennoy-30-letiyu-nezavisimosti-uzbekistana).

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ4947- сонли Фармони.

³ Янги Ўзбекистон Тараққиёт стратегияси – инсон қадрини улуғлаган халқчил бош дастур.// <https://yuz.uz/news/yangi-ozbekiston-taraqiyot-strategiyasiinson-qadrini-uluglagan-xalqchil-bosh-dastur>.

Ташкилотланган ва тизимли ёндашув: Халқ қабулхоналари замонавий менежмент воситаларини қўллаш орқали ўз фаолиятини тизимли равишда ташкил этади. Бу фуқаролар мурожаатларини тез ва самарали кўриб чиқиш, муаммоларни ўз вақтида ҳал қилишга имкон беради.

Стратегик бошқарув ва режалаштириш: Замонавий менежмент стратегия ва режаларга асосланган бошқарувни талаб қилади. Халқ қабулхоналари фаолиятини стратегик йўналтириш орқали узоқ муддатли режалар ишлаб чиқилади ва аниқ мақсадларга эришилади.

Инновацион технологиялардан фойдаланиш: Замонавий менежмент жараёнларида ахборот-коммуникация технологияларидан кенг фойдаланилади. Масофавий мурожаатларни қабул қилиш, электрон ахборот тизимлари орқали мурожаатларни назорат қилиш ва ҳал қилиш жараёнлари автоматлаштирилади. Бу эса вақт ва ресурсларни тежашга ёрдам беради.

Мулоқот ва шаффофлик: Халқ қабулхоналари замонавий менежмент воситаларидан фойдаланган ҳолда очиқ ва шаффоф мулоқотни йўлга қўяди. Бу фуқароларнинг давлатга бўлган ишончини оширади ва давлат хизматлари шаффофлигини таъминлайди.

Таълим ва малака ошириш: Замонавий менежмент кадрларнинг касбий малакасини доимий равишда оширишни талаб қилади. Халқ қабулхоналарида ишловчи ходимлар замонавий бошқарув усуллари ва ахборот технологияларини билишлари керак. Бу эса хизматларнинг сифатини янада юқори даражага олиб чиқади.

Мурожаатларни тезкорлик билан ҳал қилиш: Замонавий менежмент тизимлари фуқаролар мурожаатларини тўғри ва тезкор ҳал этишга катта эътибор қаратади. Махсус электрон платформалар орқали мурожаатларни қабул қилиш, назорат қилиш ва уларни ҳал қилиш муддатларини кузатиш имконияти пайдо бўлади.

Аналитика ва натижаларни баҳолаш: Замонавий менежмент фаолиятининг натижаларини баҳолаш ва таҳлил қилишга алоҳида эътибор қаратади. Халқ қабулхоналарида бунинг асосида мурожаатлар бўйича статистик маълумотларни йиғиш, таҳлил қилиш ва ушбу маълумотларга асосланиб келгусидаги ишларни режалаштириш имконияти яратилади.

Халқ қабулхоналари фаолиятини ташкил этишда “замонавий менежмент” тизими аҳамиятлидир, чунки бу тизим фуқароларга кўрсатиладиган давлат хизматларининг сифатини ошириш, мурожаатларни самарали ва шаффоф ҳал қилиш, инновацион технологиялардан фойдаланиш ва давлат ташкилотларининг жамоат билан мулоқотини кучайтириш имконини беради.

Ўзбекистонда янги босқичдаги ислохотлар жараёнида жамиятнинг сиёсий соҳаси ва давлат қурилишини эркинлаштиришнинг концептуал дастурини ҳаётга амалий жорий этиш натижасида давлат органлари томонидан халқ билан мулоқот ўрнатиб, муҳим ижтимоий-сиёсий масалаларда қарорлар қабул қилишда аввало аҳолининг фикрини инобатга олиш тизими шакллантирилди. Нодавлат нотижорат ташкилотларининг қатор ислохотларда фаол иштирок этишига кенг йўл берилди. Президент илгари сурган «Халқ давлат идораларига эмас, давлат идоралари халққа хизмат қилиши керак», деган ташаббус асосида фуқароларнинг давлат бошқарувида иштироки амалда таъминланди. Қабул қилинаётган қонунлар, фармонлар, қарорлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг умумхалқ муҳокамасига ҳавола этилиши йўлга қўйилди. Давлат хизматида инсон ҳуқуқ-манфаатларини таъминлаш, одамлар билан мулоқот қилиш, халқнинг дарду ташвишлари, ҳаётий муаммо ва эҳтиёжларини яхши билиш ва ҳал қилиш масъулияти кучайтирилди.

References:

1. Ш.М.Мирзиёев. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Ўзбекистон – Т.: 2021. - 464 б.
2. Емельянов С.М. Теория и практика связей с общественностью. - М.: Юрайт, 2017. - 232 с.
3. Борщевский, Г. А. Связи с общественностью в органах власти : учебник и практикум для вузов / Г. А. Борщевский. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 267 с.
4. <https://lex.uz/docs/4208064>